

Revista de Ciencias Sociales

50 *Años*
ANIVERSARIO

Predictores de las prácticas de consumo sostenible en los estudiantes universitarios de la Amazonía peruana

Estrada-Araoz, Edwin Gustavo*

Resumen

En un mundo donde la preservación del medio ambiente es un tema cada vez más relevante, las prácticas de consumo sostenible emergen como un enfoque fundamental para abordar desafíos ambientales y sociales. El propósito fue determinar si la preocupación ambiental y la conciencia ambiental predicen significativamente las prácticas de consumo sostenible de los estudiantes universitarios de la región Madre de Dios – Perú. Se adoptó un enfoque cuantitativo, el diseño fue no experimental, mientras que el tipo fue predictivo. Participaron 810 estudiantes quienes respondieron tres cuestionarios referidos a las prácticas de consumo sostenible, la preocupación ambiental y la conciencia ambiental, todos ellos con adecuadas propiedades métricas. Según los resultados, el análisis de regresión múltiple demostró un adecuado ajuste para el modelo ($F=18.694$; $p<0.05$), donde la preocupación ambiental ($\beta=0.426$; $p<0.05$) y la conciencia ambiental ($\beta=0.389$; $p<0.05$), explicaron el 29,5% de la varianza total de las prácticas de consumo sostenible. Se concluye que la preocupación ambiental y la conciencia ambiental predicen significativamente las prácticas de consumo sostenible de los estudiantes universitarios de la región Madre de Dios, ubicada en la Amazonía de Perú.

Palabras clave: Consumo sostenible; estudiantes universitarios; preocupación ambiental; conciencia ambiental; protección del ambiente.

* Doctor en Educación. Magíster en Psicología Educativa. Licenciado en Educación Primaria. Docente de Pregrado en la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Madre de Dios, Perú. Email: edwin5721@outlook.com
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4159-934X>

Predictors of sustainable consumption practices in university students in the Peruvian Amazon

Abstract

In a world where environmental preservation is an increasingly relevant issue, sustainable consumption practices emerge as a fundamental approach to address environmental and social challenges. The purpose was to determine if environmental concern and environmental awareness significantly predict the sustainable consumption practices of university students in the Madre de Dios – Peru region. A quantitative approach was adopted, the design was non-experimental, while the type was predictive. 810 students participated and answered three questionnaires referring to sustainable consumption practices, environmental concern and environmental awareness, all of them with adequate metric properties. According to the results, the multiple regression analysis demonstrated an adequate fit for the model ($F=18.694$; $p<0.05$), where environmental concern ($\beta=0.426$; $p<0.05$) and environmental awareness ($\beta=0.389$; $p<0.05$), explained 29.5% of the total variance of sustainable consumption practices. It is concluded that environmental concern and environmental awareness significantly predict the sustainable consumption practices of university students in the Madre de Dios region, located in the Amazon of Peru.

Keywords: Sustainable consumption; university students; environmental concern; environmental awareness; environmental protection.

Introducción

En los últimos años, la sociedad viene experimentando una explotación desmesurada de los recursos naturales existentes (Richardson et al., 2022), lo que ha generado serias repercusiones en el medio ambiente, tales como la contaminación, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, la deforestación, el efecto invernadero, entre otros (Shivanna, 2022).

En la región peruana de Madre de Dios, donde tuvo lugar esta investigación, la realidad ambiental es preocupante y parece empeorar progresivamente. A pesar de ser considerada la “Capital de la Biodiversidad del Perú” debido a la variedad de flora y fauna, y contar con áreas naturales protegidas, la región enfrenta problemas sociales y ambientales significativos. Entre estos se encuentran la explotación minera aurífera aluvial, la deforestación indiscriminada, la caza ilegal, el comercio de especies de flora y fauna en

estado de vulnerabilidad y una pésima gestión de residuos sólidos (Álvarez et al., 2011; Alcocer et al., 2020).

Uno de los primeros esfuerzos para concientizar acerca de los problemas ambientales descritos fue la celebración de la Cumbre de la Tierra, organizada por la Organización de las Naciones Unidas en Suecia en 1972. Durante este evento, se decidió fomentar el desarrollo sostenible mediante la incorporación de la educación ambiental a partir de la educación preescolar hasta la educación superior (Márquez et al., 2021; Sánchez, Pedraza y Viloria, 2024).

Después, en 1992, se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, encuentro donde las organizaciones y países participantes establecieron compromisos que se plasmaron en la Agenda 21. El objetivo de esta agenda era adoptar estrategias y acciones para lograr el desarrollo sostenible. En el capítulo 4 de dicha agenda, se establecieron dos objetivos fundamentales: Primero, fomentar formas

de producción y consumo que reduzcan las presiones ejercidas sobre el medio ambiente para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad; y segundo, crear conciencia en la población sobre el papel que desempeña el consumo y promover prácticas sostenibles para que dicha acción sea consciente y ambientalmente responsable (United Nations, 2013).

En 2015, se puso en marcha la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan con un alcance global que buscó abordar de manera significativa los desafíos en diversos sectores de la sociedad, dado que los problemas socioambientales y económicos son de carácter mundial (Guillén et al., 2020; Yangali et al., 2021).

Bajo el liderazgo de la Organización de las Naciones Unidas, se formularon los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con el fin de promover la sostenibilidad en todos los países, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo (Pernia et al., 2022). Estos ODS tienen como propósito articular los desafíos ambientales, sociales y económicos (Severino-González, Duque-Orozco y Villar-Olaeta, 2021), y entre ellos, los que se relacionan más con la presente investigación son: Acción por el clima, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, y vida de ecosistemas terrestres (Molina et al., 2021).

En la actualidad, la sostenibilidad ambiental se ha convertido en uno de los mayores desafíos globales, y es fundamental promover prácticas de consumo sostenible para mitigar el impacto nocivo en el ambiente. Los estudiantes universitarios, como futuros líderes y agentes de cambio, juegan un papel crucial en la búsqueda de soluciones para los problemas ambientales. Entonces, comprender los factores que influyen en sus prácticas de consumo es de vital importancia para promover comportamientos más responsables y sostenibles que puedan contribuir a la construcción de un futuro más verde y sostenible.

Aunque existen algunos estudios previos que han explorado cómo las variables

de preocupación ambiental y conciencia ambiental predicen las prácticas de consumo sostenible (Joshi et al., 2019; Saari et al., 2021; Ghaffar e Islam, 2023), gran parte de dichas investigaciones se han centrado en poblaciones generales, dejando un vacío de conocimiento en el contexto específico de estudiantes universitarios. Por ello, se busca llenar esta brecha en la literatura, centrándose en esta importante población y proporcionando un análisis más profundo y detallado de los factores que impulsan sus decisiones de consumo.

Por tanto, entender si la preocupación ambiental y la conciencia ambiental predicen las prácticas de consumo sustentable en estudiantes universitarios, es esencial para diseñar e implementar estrategias efectivas de educación ambiental en el ámbito universitario y en la sociedad en general. Los resultados de esta investigación permitirán identificar áreas específicas en las que los estudiantes universitarios pueden mejorar sus prácticas de consumo, así como evaluar la efectividad de las iniciativas educativas actuales.

Además, la investigación aportará conocimientos que podrán ser utilizados por instituciones educativas, formuladores de políticas y organizaciones ambientales para desarrollar programas más efectivos y enfocados en promover prácticas de consumo sustentable entre los estudiantes universitarios.

Finalmente, se planteó como objetivo determinar si la preocupación ambiental y la conciencia ambiental predicen significativamente las prácticas de consumo sostenible de los estudiantes universitarios de la región Madre de Dios – Perú.

1. Fundamentación teórica

1.1. Las prácticas de consumo sostenible

En la actualidad, los hábitos de consumo convencionales han rebasado los límites establecidos por los recursos naturales,

provocando una notable presión sobre el medio ambiente. Por tanto, es indispensable redirigir las actitudes y comportamientos de las personas hacia la adopción de patrones o prácticas de consumo más adecuadas. Esta medida es esencial para alcanzar el anhelado bienestar en la sociedad a nivel social, ambiental y económico, en línea con los principios de sostenibilidad (Arias, Vélez-Rolón y Méndez-Pinzón, 2021).

Las prácticas de consumo sostenible se refieren al empleo de bienes y servicios que satisfacen las necesidades fundamentales y contribuyen a mejorar el bienestar de las personas, además minimizan el consumo de recursos naturales, sustancias tóxicas y la generación de desechos y contaminantes durante el tiempo. El objetivo principal es asegurar que las necesidades de las generaciones futuras no se vean comprometidas por las acciones actuales (Roy, 2021).

Entonces, se puede afirmar que el propósito principal del consumo sostenible es mejorar varios aspectos fundamentales de la sociedad. Estos incluyen la calidad de vida y la eficiencia en el uso de recursos, al mismo tiempo que se fomenta la disminución de residuos y la contaminación ambiental. Además, se busca garantizar la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. En síntesis, las prácticas de consumo sostenible aseguran al menos tres elementos fundamentales: Una mejora en la calidad de vida, la conservación del medio ambiente y la satisfacción adecuada de las necesidades futuras (Haider, Shannon y Moschis, 2022).

De acuerdo con Acuña-Moraga et al. (2020), la variable Práctica de Consumo Sostenible (PCS) se compone de cuatro dimensiones. La primera dimensión es la compra informada, que se refiere al conjunto de conocimientos previos a la adquisición acerca de las características de los productos y las prácticas de sostenibilidad de las empresas que los producen. En cuanto a la segunda dimensión, denominada uso responsable, se relaciona con la implementación de prácticas ecoeficientes, como el uso de bolsas reutilizables, el ahorro de energía y la compra

de electrodomésticos de reducido consumo.

La tercera dimensión, respeto a las personas y animales, implica dar prioridad a aquellos productos cuya fabricación no involucre el maltrato animal ni evidencia de trabajo infantil o explotación laboral. Por último, la cuarta dimensión, calidad y territorialidad, consiste en seleccionar productos duraderos, aunque tengan un mayor costo, y que preferiblemente provengan de zonas cercanas o locales.

1.2. La preocupación ambiental

La preocupación ambiental fue conceptualizada como “la actitud de carácter general que tienen las personas hacia el ambiente, además de abarcar el conjunto de orientaciones varias que estas tienen frente a los diferentes temas o acontecimientos medioambientales” (Montoya y Acevedo, 2014, p. 242). En términos más simples, se relaciona con la conciencia que las personas tienen sobre la problemática ambiental, lo cual puede expresarse a través de actitudes, reconocimiento y respuestas personales frente a dichos problemas (Weigel y Weigel, 1978; Álvarez y Cadenas, 2022).

Por su parte, Stern y Dietz (1994) sostienen que el nivel de preocupación hacia el medio ambiente y su deterioro puede encontrar su motivación y dinámica en los valores de las personas. En este contexto, aquellas personas que priorizan las implicaciones del deterioro ambiental en relación con su propio bienestar (salud personal, estilo de vida, entre otros), fundamentarían su preocupación en valores de naturaleza egoísta. Por el contrario, aquellos que consideran las secuelas de la degradación ambiental sobre la sociedad en su conjunto, sustentarían su inquietud en valores altruistas. Por último, quienes focalizan su preocupación en las repercusiones del deterioro ambiental en los animales, las plantas y el ecosistema en su totalidad adoptarían una perspectiva basada en valores biosféricos (Sneddon et al., 2022).

Otras investigaciones que exploran la interacción entre el entorno y las personas, plantean que las creencias generales en

torno a las preocupaciones ambientales se pueden simplificar en dos categorías opuestas: Una orientada al antropocentrismo, y otra al ecocentrismo. Desde esta óptica, las categorías previamente mencionadas de egoístas y socioaltruistas convergen en una sola categoría, donde las personas ocupan el centro de la relación; mientras que, en contraposición, la categoría ecocéntrica establece una equidad entre las personas y el entorno natural (Palavecinos et al., 2016).

1.3. La conciencia ambiental

La conciencia ambiental, un concepto ampliamente estudiado y de interés multidisciplinario que involucra campos como la sociología, la psicología y las ciencias ambientales, se encuentra asociada a la alfabetización ambiental (Geng y He, 2021). Comprende una combinación de motivaciones, conocimientos y destrezas que empoderan a las personas para enfrentar de manera positiva la problemática ambiental que afecta actualmente el planeta (Begum et al., 2022).

También fue definida como la capacidad de entender la interrelación entre las acciones humanas, el estado actual del ambiental y la disposición de involucrarse en acciones a favor del medio ambiente (Umuhire y Fang, 2016). La conciencia ambiental, por lo tanto, representa una pieza clave en la adopción de prácticas sostenibles y el fomento de una mayor responsabilidad en la protección del entorno natural.

La conciencia ambiental es un concepto multidimensional que abarca cuatro dimensiones: Afectiva, cognitiva, conativa y activa. La dimensión afectiva, está asociada a la sensibilidad y motivación que existe hacia

temas ambientales, lo que permite forjar la identificación basada en acciones éticas (Laso, Marbán y Ruiz, 2019). Con relación a la dimensión cognitiva, está relacionada con el nivel de conocimiento y comprensión que poseen las personas sobre los temas ambientales y sus problemáticas (Báez, 2016).

En lo que respecta a la dimensión conativa, se refiere al compromiso que existe con la preservación del ambiente y la disposición para adoptar comportamientos respetuosos con el entorno (Gomera, Villamandos y Vaquero, 2012). Por último, la dimensión activa hace referencia a las acciones y comportamientos responsables que realizan las personas hacia el medio ambiente (Estrada, Mamani y Huaypar, 2020).

2. Metodología

El enfoque de investigación fue cuantitativo, cuyo diseño fue no experimental; mientras que el tipo fue predictivo (Hernández-Sampieri y Mendoza, 2018). La muestra estuvo conformada por 810 estudiantes matriculados en tres universidades ubicadas en la ciudad de Puerto Maldonado, región de Madre de Dios (Perú). El tamaño de la muestra fue calculado utilizando un método de muestreo probabilístico estratificado, que garantiza una representación adecuada de cada universidad en la muestra.

Para este cálculo, se determinó un nivel de confianza del 95% y un nivel de significancia del 5%, lo que asegura la precisión y validez estadística de los resultados obtenidos. De acuerdo a la Tabla 1, hubo una mayor participación de estudiantes mujeres, cuyas edades fluctuaban entre 16 y 25 años y que pertenecían a la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios.

Tabla 1
Caracterización de la muestra

	Variables	n= 810	%
Sexo	Hombre	375	46,3
	Mujer	435	53,7

Cont... Tabla 1

Edad	Entre 16 y 25 años	581	71,7
	Entre 26 y 35 años	229	28,3
Universidad	Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios	433	53,5
	Universidad Andina del Cusco	305	37,6
	Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco	72	8,9

Fuente: Elaboración propia, 2023.

Para el proceso de recolección de datos se hizo uso de una encuesta virtual que se estructuró en la aplicación *Google Forms* y estuvo conformada por tres secciones. En la primera sección, se administró el Cuestionario Sobre Prácticas de Consumo Sustentable Socialmente Responsable, el cual fue elaborado por Acuña-Moraga et al. (2020). Presenta 14 ítems de tipo Likert con 5 alternativas que oscilan entre 1 (nunca) y 5 (siempre), y se distribuyen en 4 dimensiones: Compra informada (ítems 1-5), uso responsable (ítems 6-8), respeto a las personas y animales (ítems 9-11) y calidad y territorialidad (ítems 12-14). En una investigación previa (Estrada et al., 2023), se determinó que tenía adecuadas propiedades métricas (V de Aiken= 0,864; α = 0,897).

En la segunda sección, se empleó el Cuestionario de Preocupación Ambiental, el cual fue elaborado por Weigel y Weigel (1978). Es un instrumento unidimensional y consta de 16 ítems también calificados cuantitativamente mediante una escala de Likert con 5 alternativas que oscilan entre 1 (muy en desacuerdo) y 5 (muy de acuerdo). En una investigación previa (Estrada et al., 2021), se determinó que tenía adecuadas propiedades métricas (V de Aiken= 0,875; α = 0,933).

En la tercera sección, se administró la Escala de Conciencia Ambiental, la cual fue desarrollada por Aliaga-Herrera, Portocarrero-Ramos y Ávila-Miñán (2022). Consta de 22 ítems calificados cuantitativamente a través de una escala de Likert de 5 puntos que oscilan entre 1 (totalmente en desacuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo), y se distribuyen en 4 dimensiones: Cognitiva (ítems 1-8), afectiva

(ítems 9-14), actitudinal (ítems 15-18) y activa (ítems 19-22). Se debe precisar que la escala posee adecuadas propiedades métricas (V de Aiken= 0,800; α = 0,850).

Para llevar a cabo la recolección de datos, se siguió un proceso estructurado y ético. Primero, se solicitaron las autorizaciones correspondientes a las autoridades universitarias competentes para realizar la investigación. Cuando se obtuvo la aprobación, se procedió a invitar a los estudiantes a participar en el estudio mediante la plataforma de mensajería *WhatsApp*. En el mensaje de invitación, se les proporcionó a los estudiantes un enlace a la encuesta, se les explicó el propósito de la investigación y se brindaron orientaciones detalladas sobre cómo completar las preguntas de la encuesta. Una vez que se alcanzó la participación de los 810 estudiantes requeridos para la muestra, se procedió a inhabilitar el acceso a la encuesta.

Se realizó el análisis de datos mediante la utilización del *software* SPSS V.25. Primero, se calcularon los estadísticos descriptivos de cada una de las variables de estudio (promedio, desviación típica, curtosis y asimetría). Segundo, se realizó el análisis de correlación de *Pearson* para conocer si las variables de estudio se relacionaban de manera significativa. Finalmente, se realizó un análisis de regresión lineal múltiple con el propósito de determinar si la preocupación ambiental y conciencia ambiental predecían las prácticas de consumo sustentable.

En relación con las consideraciones éticas, esta investigación se realizó considerando los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki y fue respaldada por el Comité de

Ética Institucional. Es necesario señalar que se informó a los estudiantes acerca del propósito y la naturaleza de la investigación. Por ello, brindaron su consentimiento informado, asegurando de esta manera la privacidad, confidencialidad, anonimato y carácter voluntario de su participación.

3. Resultados y discusión

En el presente acápite se presentan los resultados a partir de la sistematización de los datos obtenidos luego de la aplicación de

instrumentos. En ese sentido, se elaboraron figuras y tablas, las cuales permitirán una mejor comprensión de la percepción de las PCS. Posteriormente, se realizó la contrastación de los hallazgos con los estudios previos y referentes teóricos.

La Tabla 2, muestra los estadísticos descriptivos de las variables prácticas de consumo sostenible, preocupación ambiental y conciencia ambiental. En este contexto, se observa que los coeficientes de asimetría y curtosis de las tres variables se sitúan dentro del rango de $\pm 1,5$; lo cual sugiere que los datos tienden a seguir una distribución normal.

Tabla 2
Análisis descriptivo de las variables prácticas de consumo sostenible, preocupación ambiental y conciencia ambiental

Variables	Media	Desviación estándar	Asimetría	Curtosis
Prácticas de consumo sostenible	44,91	7,172	-0,638	0,832
Preocupación ambiental	66,35	8,406	0,523	0,428
Conciencia ambiental	87,48	10,803	-0,935	0,115

Fuente: Elaboración propia, 2023.

La Tabla 3, describe la prueba t para muestras independientes. En ese sentido, se puede ver que existen diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres respecto a las variables prácticas

de consumo sostenible y preocupación ambiental ($p < 0,05$). Sin embargo, para la variable conciencia ambiental no se reportaron diferencias estadísticamente significativas ($p > 0,05$).

Tabla 3
Prácticas de consumo sostenible, preocupación ambiental y conciencia ambiental entre hombres y mujeres

Variables	Hombres		Mujeres		t	p
	M	DE	M	DE		
Prácticas de consumo sostenible	40,02	6,273	47,84	6,830	3,535	0,001
Preocupación ambiental	63,42	7,896	68,77	7,990	2,781	0,038
Conciencia ambiental	86,21	12,465	85,35	11,628	0,973	0,057

Nota: M= Media; DE= Desviación estándar; t= t de Student; p= pvalor.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En la Tabla 4, se muestran los resultados producto del análisis de correlación. En ese sentido, se determinó que la variable práctica de consumo sostenible se correlacionó de manera directa y significativa con la

preocupación ambiental ($r = 0,529$) y la conciencia ambiental ($r = 0,512$). Del mismo modo, se halló que la preocupación ambiental también se correlacionaba con la conciencia ambiental ($r = 0,593$).

Tabla 4

Correlación entre las prácticas de consumo sostenible, la preocupación ambiental y la conciencia ambiental

Variables	Prácticas de consumo sostenible	Preocupación ambiental	Conciencia ambiental
Prácticas de consumo sostenible	1	-	-
Preocupación ambiental	0,529**	1	-
Conciencia ambiental	0,512**	0,593**	1

Nota: **: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas).

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En la Tabla 5, se observa que el coeficiente de determinación ajustado R^2 fue de 0,295; lo cual quiere decir que la preocupación ambiental y la conciencia ambiental son variables que explican el 29,5% de la varianza total de la variable práctica de consumo sostenible. Por otra

parte, el valor F fue igual a 18,694 ($p < 0,05$); lo que significa que existe una relación lineal significativa entre la preocupación ambiental y la conciencia ambiental (variables predictoras) y las prácticas de consumo sostenible (variable dependiente).

Tabla 5

Coeficiente de correlación múltiple R, R^2 , R^2 corregida, EE y F

Modelo	R	R^2	R^2 corregida	EE	F	p
1	0,547 ^a	0,299	0,295	9,326	18,694	0,000 ^b

Nota: a= Variables predictoras: (Constante), Preocupación ambiental y conciencia ambiental; b= Variable dependiente: Prácticas de consumo sostenible.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En la Tabla 6, se realizó el análisis de regresión lineal múltiple mediante el método por pasos, en el que se incluyó a la variable práctica de consumo sostenible como variable dependiente, y como variables independientes o predictoras a la preocupación ambiental y la conciencia ambiental. Los coeficientes β

(0,426 y 0,389) señalan que la preocupación ambiental y la conciencia ambiental predicen de manera significativa las prácticas de consumo sostenible de los estudiantes. Además, se determinó que el valor t de los coeficientes de regresión beta de las variables predictoras eran estadísticamente significativos ($p < 0,05$).

Tabla 6

Coeficientes de regresión lineal múltiple, B (no estandarizados), β (estandarizados) y prueba t

Predictores	B	Error estándar	β	T	p-valor
(Constante)	21,489	0,229		12,639	0,000
Preocupación ambiental	0,425	0,117	0,426	5,514	0,000
Conciencia ambiental	0,307	0,128	0,389	3,820	0,000

Nota: Variable dependiente: Prácticas de consumo sostenible.

Fuente: Elaboración propia, 2023.

En la actualidad, el concepto de consumo sostenible ha ganado una creciente relevancia en el ámbito global debido a las preocupaciones sobre el agotamiento de recursos naturales, el cambio climático y la degradación ambiental. El tradicional enfoque de “usar y desechar” está siendo reevaluado en favor de prácticas más conscientes que buscan reducir el impacto negativo en el medio ambiente y promover una mayor equidad social. En ese sentido, la presente investigación se orientó a determinar si la preocupación ambiental y la conciencia ambiental predicen significativamente las prácticas de consumo sostenible de los estudiantes universitarios de la región Madre de Dios – Perú.

De acuerdo a los resultados descriptivos, las medias de las variables prácticas de consumo sostenible, preocupación ambiental y conciencia ambiental, fueron 44,91; 66,35 y 87,48 respectivamente. Al contrastar dichas cifras con los valores superiores e inferiores de cada variable, es posible afirmar que los niveles de adopción de prácticas de consumo sostenible y de preocupación ambiental se ubicaban en el nivel moderado; sin embargo, la variable conciencia ambiental fue valorada en un nivel alto.

Este hallazgo sugiere que los estudiantes podrían tener un buen entendimiento de las cuestiones ambientales, pero todavía están en proceso de ajustar sus comportamientos y acciones para estar más en línea con sus conocimientos y preocupaciones. Resultados similares fueron obtenidos en algunas investigaciones (Bernedo y Cazorla, 2020; Oseda, Oseda y Toledo, 2020; Estrada et al., 2023).

Al contrastar las variables de estudio de acuerdo al sexo de los participantes, se encontró que existían diferencias estadísticamente significativas entre hombres y mujeres. En tal sentido, las mujeres presentaron puntuaciones ligeramente superiores que los hombres, lo cual indica que ellas adoptan con mayor frecuencia práctica de consumo sostenible y tienen una mayor preocupación ambiental. En lo que se refiere a este tema, se sostiene que las mujeres evidencian un mayor compromiso y

comportamientos sostenibles en comparación con los hombres. Según Mamani et al. (2020), ciertos prejuicios adoptados por los hombres perpetúan la idea de que la preocupación y la preservación del ambiente son características propias de las mujeres.

Por otra parte, Casaló y Escario (2018) argumentan que diferencias culturales en los rasgos de personalidad, los roles y la socialización entre géneros juegan un papel importante. Como resultado, afirma que las mujeres tienen una inclinación innata hacia la empatía emocional, preocupación por los demás, responsabilidad social y filantropía en comparación con los hombres.

Otro hallazgo indica que existe una correlación directa y significativa entre las prácticas de consumo sostenible, la preocupación ambiental y la conciencia ambiental. La correlación entre las variables de estudio se basa en varias teorías y modelos que han sido estudiados previamente en la literatura. La Teoría del Comportamiento Planificado (TCP), propuesta por Ajzen (1991), indica que las actitudes, las normas subjetivas y el control percibido influyen en las intenciones y comportamientos de las personas. En este caso, las actitudes positivas hacia el medio ambiente y la percepción del control sobre las acciones sostenibles podrían impulsar la adopción de prácticas de consumo más responsables.

Del mismo modo, la Teoría del Cambio Transteórico de Prochaska y DiClemente (1983), propone una serie de etapas a través de las cuales las personas pasan en su camino hacia la adopción de comportamientos más saludables o sostenibles. Entonces, la conciencia ambiental y la preocupación, pueden influir en la etapa de contemplación o preparación para el cambio, lo que podría motivar a los estudiantes universitarios a adoptar prácticas de consumo sostenible.

De acuerdo con el modelo predictivo planteado, la preocupación ambiental y la conciencia ambiental, predicen significativamente las prácticas de consumo sostenible de los estudiantes universitarios de la región Madre de Dios – Perú. Este hallazgo

sugiere que los estudiantes que muestran niveles más altos de preocupación por el medio ambiente y han desarrollado una mayor conciencia sobre las cuestiones ambientales, también tienden a llevar a cabo prácticas de consumo más sostenible en su vida cotidiana. Existen investigaciones previas que también reportaron que las variables, preocupación ambiental y conciencia ambiental predicen la adopción de prácticas de consumo sostenible (Joshi et al., 2019; Saari et al., 2021; Ghaffar e Islam, 2023).

Existen teorías que respaldan los hallazgos descritos, entre las cuales destacan las Teorías de la Acción Razonada y del Comportamiento Planeado: Estas teorías sugieren que las actitudes hacia un comportamiento, junto con las creencias subjetivas sobre las normas sociales y la percepción de control sobre el comportamiento, influyen en la intención de llevar a cabo ese comportamiento (Ajzen y Fishbein, 1980). Lo expuesto indica que la preocupación y la conciencia ambiental podrían afectar positivamente las actitudes y las creencias de los estudiantes hacia las prácticas de consumo sostenible, lo que a su vez podría aumentar su intención de llevar a cabo dichas prácticas.

Por otra parte, se asocia a la Teoría de la Identidad Social propuesta por Tajfel y Turner (1979), la cual indica que las personas tienen una necesidad intrínseca de pertenecer y de definirse a sí mismas en términos de grupos sociales a los que pertenecen. Esto significa que las personas buscan mantener una identidad positiva y coherente con los grupos a los que se sienten afiliadas. En el contexto del hallazgo realizado, la Teoría de la Identidad Social podría tener relevancia. Si los estudiantes valoran la identidad de personas preocupadas por el medio ambiente o personas conscientes de la sostenibilidad, es más probable que busquen mantener y reforzar esa identidad a través de sus comportamientos.

Desde una perspectiva educativa, se puede afirmar que la educación es una de las herramientas más poderosas para dotar a las personas de las habilidades y competencias adecuadas para convertirse en consumidores

sostenibles. Ello quiere decir que la educación, entendida como un proceso que no solo se limita en transmitir conocimientos, debe buscar el desarrollo de competencias clave que permitan a los estudiantes apropiarse del mencionado concepto y luego vincularlo a sus propios estilos de vida. Por ello, la educación superior universitaria, como etapa fundamental en la educación para el consumo sostenible, debe vincular la acción de los estudiantes y proponer, a través de estrategias pedagógicas, la apropiación de conceptos tomados de su propia experiencia (Arias et al., 2021).

Conclusiones

La preocupación por el medio ambiente y la sostenibilidad ha ganado un lugar destacado en la conciencia colectiva en las últimas décadas. En este contexto, las prácticas de consumo sostenible implican utilizar productos que satisfagan las necesidades fundamentales y promuevan el bienestar de las personas, al mismo tiempo que reducen el uso de recursos naturales, sustancias tóxicas y las emisiones de desechos y agentes contaminantes para no poner en peligro las necesidades de las generaciones presentes y futuras.

Actualmente, este tópico se ha convertido en un tema de interés primordial, especialmente entre los estudiantes universitarios, quienes a menudo son agentes de cambio y catalizadores de nuevas tendencias en la sociedad. Al adoptar estas prácticas, se busca transformar no solo los patrones individuales de consumo, sino también influir en la industria y la sociedad en general hacia un camino de mayor armonía con el entorno y un legado más positivo para las generaciones futuras.

Esta investigación concluyó que la preocupación ambiental y la conciencia ambiental predicen significativamente las prácticas de consumo sostenible de los estudiantes universitarios. De acuerdo al análisis de regresión múltiple, existe un adecuado ajuste para el modelo ($F = 18,694$; $p < 0,05$), donde la preocupación ambiental

($\beta = 0,426$; $p < 0,05$) y la conciencia ambiental ($\beta = 0,389$; $p < 0,05$) explicaron el 29,5% de la varianza total de las prácticas de consumo sostenible. Por otra parte, se concluyó que las prácticas de consumo sostenible se relacionan de manera directa y significativa con la preocupación ambiental ($r = 0,529$) y la conciencia ambiental ($r = 0,512$).

En función a lo expuesto, se recomienda enfocar los esfuerzos educativos y de sensibilización en promover y fortalecer la preocupación y la conciencia ambiental entre los estudiantes universitarios. Para lograr esto, se podrían implementar programas de formación y campañas de concienciación que aborden las implicaciones ambientales de las elecciones de consumo y resalten la importancia de adoptar prácticas sostenibles en la vida cotidiana. Además, se sugiere establecer alianzas con instituciones educativas, organizaciones ambientales y gubernamentales para crear un entorno que fomente la adopción y el mantenimiento de prácticas de consumo sostenible.

Por otra parte, resulta imperativo que los currículos universitarios integren la educación ambiental en todos los programas académicos, ofrezcan cursos específicos sobre sostenibilidad, proporcionen oportunidades prácticas y promuevan la reflexión crítica sobre los problemas ambientales actuales. Estas iniciativas podrían contribuir no solo a mejorar la sostenibilidad ambiental en la región, sino también a empoderar a los estudiantes como agentes de cambio responsables y conscientes de su impacto en el entorno.

Finalmente, es esencial considerar las limitaciones de esta investigación como la desigual distribución de la muestra según la universidad de origen lo cual puede restringir la generalización de los resultados. Además, el riesgo de sesgos de deseabilidad social en las respuestas y la elección de instrumentos de medición podrían haber afectado la precisión. Al centrarse en una región específica, los resultados podrían no ser extrapolables a otros contextos. En futuras investigaciones, se recomienda abordar estas limitaciones a través de una muestra más equitativa, medidas para minimizar sesgos y una selección variada

de instrumentos, considerando diferentes regiones para resultados más sólidos.

Referencias bibliográficas

- Acuña-Moraga, O., Severino-González, P., Garrido-Véliz, V., y Martín-Fiorino, V. (2020). Consumo sustentable y responsabilidad social. Una visión convergente que contribuye al desarrollo sustentable. *Interciencia*, 45(8), 384-389. https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2020/09/04_6738_Com_Severino_v45n8_6.pdf
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I., y Fishbein, M. (1980). *Understanding attitudes and predicting social behavior*. Prentice-Hall.
- Alcocer, P., Knudsen, J., Marrero, F., y Miranda, B. (2020). Modelo multicriterio para la gestión integral de residuos sólidos urbanos en Quevedo – Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(4), 328-352. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i4.34666>
- Aliaga-Herrera, C., Portocarrero-Ramos, C., y Ávila-Miñán, M. (2022). Diseño, validez y confiabilidad de una Escala de Conciencia Ambiental. *Puriq*, 4, e423. <https://doi.org/10.37073/puriq.4.423>
- Álvarez, D., y Cadenas, R. (2022). Podcasts como herramienta para la educación ambiental en Ecuador. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(3), 189-203. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i3.38468>
- Álvarez, J., Sotero, V., Brack, A., e Ipenza, C. A. (2011). *Minería Aurífera en*

- Madre de Dios y Contaminación con Mercurio: Una Bomba de Tiempo.* Ministerio del Ambiente. <https://repositoriodigital.minam.gob.pe/handle/123456789/229>
- Arias, C., Vélez-Rolón, A. M., y Méndez-Pinzón, M. (2021). Mapping the concept of sustainable consumption: An analysis from the adoption and promotion of pro-environmental and social behaviors in university students. *Frontiers in Education*, 6, 729939. <https://doi.org/10.3389/educ.2021.729939>
- Báez, J. E. (2016). La conciencia ambiental en España a principios del siglo XXI y el impacto de la crisis económica sobre la misma. *Papers*, 101(3), 363-388. <https://doi.org/10.5565/rev/papers.2145>
- Begum, A., Liu, J., Qayum, H., y Mamdouh, A. (2022). Environmental and moral education for effective environmentalism: An Ideological and philosophical approach. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(23), 15549. <https://doi.org/10.3390/ijerph192315549>
- Bernedo, S. M., y Cazorla, J. O. (2020). Preocupación ambiental y su relación con la conducta ecológica en estudiantes de ingeniería de la Universidad Privada de Tacna. *Ingeniería Investiga*, 2(2), 418-430. <https://doi.org/10.47796/ing.v2i2.415>
- Casaló, L. V., y Escario, J.-J. (2018). Heterogeneity in the association between environmental attitudes and pro-environmental behavior: A multilevel regression approach. *Journal of Cleaner Production*, 175, 155-163. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.237>
- Estrada, E. G., Huaypar, K. H., Mamani, H. J., Velasquez, L., y Gallegos, N. A. (2021). La preocupación ambiental en estudiantes de educación superior de Madre de Dios, Perú. *Ciencia Amazónica (Iquitos)*, 9(1), 111-122. <https://doi.org/10.22386/ca.v9i1.324>
- Estrada, E. G., Mamani, H. J., y Huaypar, K. H. (2020). Eficacia del programa “Cuidemos el ambiente” en el desarrollo de la conciencia ambiental de estudiantes de educación primaria en Madre de Dios, Perú. *Ciencia Amazónica (Iquitos)*, 8(1), 85-98. <https://doi.org/10.22386/ca.v8i1.282>
- Estrada, E. G., Quispe-Aquise, J., Ttito-Vilca, S. A., Salas-Tincusi, E., Cahuascanco-Quispe, E., y Rivera-Mamani, F. A. (2023). From theory to practice: A study on sustainable consumption practices among university students in a region of Peru. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(4), e0561. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i4.561>
- Geng, M.-M., y He, L.-Y. (2021). Environmental regulation, environmental awareness and environmental governance satisfaction. *Sustainability*, 13(7), 3960. <https://doi.org/10.3390/su13073960>
- Ghaffar, A., e Islam, T. (2023). Factors leading to sustainable consumption behavior: An empirical investigation among millennial consumers. *Kybernetes*, ahead-of-print No. ahead-of-print. <https://doi.org/10.1108/K-12-2022-1675>
- Gomera, A., Villamandos, F., y Vaquero, M. (2012). Medición y categorización de la conciencia ambiental del alumnado universitario: Contribución de la universidad a su fortalecimiento. *Profesorado, Revista de Currículum y Formación del Profesorado*, 16(2), 213-218. <https://revistasugr.es/index.php/profesorado/article/view/19928>
- Guillén, J. Calle, J., Gavidia, A., y Vélez, A. (2020). Desarrollo Sostenible:

- Desde la mirada de preservación del medio ambiente colombiano. *Revista Ciencias Sociales (Ve)*, XXVI(4), 293-307. <https://doi.org/10.31876/rcs.v26i4.34664>
- Haider, M., Shannon, R., y Moschis, G. P. (2022). Sustainable consumption research and the role of marketing: A review of the literature (1976–2021). *Sustainability*, 14, 3999. <https://doi.org/10.3390/su14073999>
- Hernández-Sampieri, R., y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Education.
- Joshi, Y., Sangroya, D., Srivastava, A. P., y Yadav, M. (2019). Modelling the predictors of young consumers' sustainable consumption intention. *Journal of Philanthropy and Marketing*, 24(4), e1663. <https://doi.org/10.1002/nvsm.1663>
- Laso, S., Marbán, J. M., y Ruiz, M. (2019). Diseño y validación de una escala para la medición de conciencia ambiental en los futuros maestros de primaria. *Profesorado. Revista de Curriculum y Formación de Profesorado*, 23(3), 297-316. <https://doi.org/10.30827/profesorado.v23i3.11181>
- Mamani, H. J., Estrada, E. G., Gallegos, N. A., y Huaypar, K. H. (2020). Actitudes hacia la conservación ambiental en adolescentes de educación secundaria en Madre de Dios, Perú. *Ciencia Amazónica (Iquitos)*, 8(1), 99-110. <https://doi.org/10.22386/ca.v8i1.283>
- Márquez, D. L., Hernández, A., Márquez, L. H., y Casas, M. (2021). La educación ambiental: Evolución conceptual y metodológica hacia los objetivos del desarrollo sostenible. *Universidad y Sociedad*, 13(2), 301-310. <https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/1968>
- Molina, J., Hai, N. V., Cheng, P.-H., y Chang, C.-Y. (2021). SDG's quality education approach: Comparative analysis of natural sciences curriculum guidelines between Taiwan and Colombia. *Sustainability*, 13(6), 3352. <http://dx.doi.org/10.3390/su13063352>
- Montoya, E., y Acevedo, E. (2014). Preocupación ambiental entre la población universitaria: Representaciones sociales e implicación personal en temas ambientales en la Universidad de Antioquia. *El Ágora USB*, 14(1), 241-256. <https://doi.org/10.21500/16578031.128>
- Oseda, D., Oseda, M., y Toledo, R. H. (2020). Conciencia ambiental en estudiantes universitarios de una universidad pública de Lima. *SENDAS*, 1(3), 18.
- Palavecinos, M., Amérigo, M., Ulloa, J. B., y Muñoz, J. (2016). Preocupación y conducta ecológica responsable en estudiantes universitarios: Estudio comparativo entre estudiantes chilenos y españoles. *Psychosocial Intervention*, 25(3), 143-148. <https://doi.org/10.1016/j.psi.2016.01.001>
- Pernía, J. C., Palacios, L. G., Trasfí, M. D. L. L., y Sanabria, M. E. (2022). Objetivos de desarrollo sostenible y responsabilidad social universitaria: Alternativas para cambio climático y desplazados ambientales. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(1), 367-385. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i1.37699>
- Prochaska, J. O., y DiClemente, C. C. (1983). Stages and processes of self-change of smoking: Toward an integrative model of change. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 51(3), 390-395. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.51.3.390>
- Richardson, M., Hamlin, I., Elliott, L. R., y White, M. P. (2022). Country-level

- factors in a failing relationship with nature: Nature connectedness as a key metric for a sustainable future. *Ambio*, 51(11), 2201-2213. <https://doi.org/10.1007/s13280-022-01744-w>
- Roy, M. (2021). *Sustainable Development Strategies: Engineering, Culture and Economics*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/C2018-0-00100-0>
- Saari, U. A., Damberg, S., Frömbing, L., y Ringle, C. M. (2021). Sustainable consumption behavior of Europeans: The influence of environmental knowledge and risk perception on environmental concern and behavioral intention. *Ecological Economics*, 189, 107155. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2021.107155>
- Sánchez, J. O., Pedraza, L. P., y Vilorio Escobar, J. D. J. (2024). Incidencia de las escuelas colombianas en el nivel de conciencia ambiental de los estudiantes. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXX(1), 223-235. <https://doi.org/10.31876/rcs.v30i1.41651>
- Severino-González, P., Duque-Orozco, Y. V., y Villar-Olaeta, J. (2021). Percepción de líderes sindicales sobre la responsabilidad social empresarial: Desafíos para su gestión estratégica. *Interciencia*, 46(3), 110-117. https://www.interciencia.net/wp-content/uploads/2021/04/03_6791_Com_Severino_v46n3_8.pdf
- Shivanna, K. R. (2022). Climate change and its impact on biodiversity and human welfare. *Proceedings of the Indian National Science Academy*, 88(2), 160-171. <https://doi.org/10.1007/s43538-022-00073-6>
- Sneddon, J., Daniel, E., Fischer, R., y Lee, J. A. (2022). The impact of the COVID-19 pandemic on environmental values. *Sustainability Science*, 17(5), 2155-2163. <https://doi.org/10.1007/s11625-022-01151-w>
- Stern, P. C., y Dietz, T. (1994). The value basis of environmental concern. *Journal of Social Issues*, 50(3), 65-84. <http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-4560.1994.tb02420.x>
- Tajfel, H., y Turner, J. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin y S. Worchel (Eds.), *The social psychology of intergroup relations* (pp. 33-47). Brooks/Cole.
- Umuhire, M. L., y Fang, Q. (2016). Method and application of ocean environmental awareness measurement: Lessons learnt from university students of China. *Marine Pollution Bulletin*, 102(2), 289-294. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2015.07.067>
- United Nations (2013). *Agenda 21: Earth Summit: The United Nations Programme of Action from Rio*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Weigel, R., y Weigel, J. (1978). Environmental concern: The development of a measure. *Environment and Behavior*, 10(1), 3-15. <https://doi.org/10.1177/0013916578101001>
- Yangali, J. S., Vásquez, M. R., Huaita, D. M., y Baldeón, M. D. (2021). Comportamiento ecológico y cultura ambiental, fomentada mediante la educación virtual en estudiantes de Lima-Perú. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(1), 385-398. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i1.35321>